

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 282 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№1136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriiddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies	210
Nurmatova Maftuna Ilkxamovna	
Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish.....	213
Po'latov Foziljon Usibjonovich	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishdam raqamli ta'lim vositalarining o'rni.....	216
Qayumova Odinaxon Buvarayim qizi	
Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	219
Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi	
Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish.....	223
Sanobar Ibragimovna Kenjayeva	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi.....	228
Saotmuradova Zebo Yuldash qizi	
Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari	232
Shukurova Nilufar Gayratovna	
Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish.....	237
Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi	
Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni	241
Tilovov Qorjov Bekbayevich	
O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari.....	248
Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi	
Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools	251
Turakhanov Oybek Davlatallievich	
Tarbiyachining shaxsiy fazilatleri va pedagogik mahorati.....	257
Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari.....	260
Xoliqova Matluba Mardon qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari	263
Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'analaridan foydalanish	266
Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish.....	270
Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка).....	275
Ниязова Хилола Хаят кизи	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	278
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	

NEYRODINAMIK GIMNASTIKALAR YORDAMIDA O'QUVCHILARNING MATEMATIK TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH

Sanobar Ibragimovna Kenjayeva

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Boshlang'ich ta'lim nazariyasi va amaliyoti kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada miya rivojlanishi va matematik tafakkurning neyropsixologik asoslari, miya yarimsharlarning funksional ixtisoslashuvi, neyrodinamik gimnastikaning nazariy asoslari, kineziologiya va miya faoliyati, sensorimotor integratsiya va kognitiv jarayonlar, neyrodinamik gimnastika metodikasi va uning komponentlari, fazoviy tasavvurlar, diqqat va xotira kabi jihatlar, shuningdek, neyrodinamik gimnastikaning xalqaro amaliyotlari va matematika ta'limining ahamiyati haqida nazariy va ilmiy ma'lumotlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: matematik tafakkur, neyrodinamik gimnastika, mashqlar, kognitiv funksiyalar, kineziologiya, sensorimotor integratsiya, mantiq, fazoviy tasavvur, diqqat, xotira, tafakkur.

Abstract: This article presents theoretical and scientific insights into the neuropsychological foundations of brain development and mathematical thinking, functional specialization of the brain hemispheres, theoretical principles of neurodynamic gymnastics, the role of kinesiology and brain activity, sensorimotor integration and cognitive processes, methodology and components of neurodynamic gymnastics, spatial reasoning, attention, memory, international practices of neurodynamic gymnastics, and the importance of mathematics education.

Key words: mathematical thinking, neurodynamic gymnastics, exercises, cognitive functions, kinesiology, sensorimotor integration, logic, spatial reasoning, attention, memory, thinking.

Аннотация: В данной статье изложены теоретические и научные сведения о нейropsychологических основах развития мозга и математического мышления, функциональной специализации полушарий головного мозга, теоретических основах нейродинамической гимнастики, кинезиологии и мозговой активности, сенсомоторной интеграции и когнитивных процессах, методике и компонентах нейродинамической гимнастики, пространственном мышлении, внимании, памяти, международной практике нейродинамической гимнастики и значении математического образования.

Ключевые слова: математическое мышление, нейродинамическая гимнастика, упражнения, когнитивные функции, кинезиология, сенсомоторная интеграция, логика, пространственное мышление, внимание, память, мышление.

KIRISH

Matematik tafakkur nafaqat aniq fanlarni yaxshi bilishga asos, balki mantiqiy fikrlash, muammolarni hal qilish, tizimli tahlil qilish va tanqidiy yondashuv kabi XXI asr ko'nikmalarining shakllanishi uchun ham mustahkam poydevordir. Biroq, bugungi kunda ko'plab o'quvchilarda matematikani o'qib-o'rganish jarayonida qiyinchiliklar kuzatilmoqda. Bunga yetarlicha sabablar mavjud: texnologiyalar asrida turli xil gadjetlarning ko'pligi va bolalarning ularga bo'lgan chegarasiz qiziqishlari, ushbu vositalardan noto'g'ri maqsadda foydalanish oqibat-lari, ota-onalarning o'z farzandlariga nisbatan loqaydligi, shuningdek, dars jarayonining zerikarli o'tkazilishi va interaktivlikning yetishmasligi kabi omillar bu muammoni yanada chuqurlashtirmoqda. Shu sababli, matematika o'qitishda zamonaviy, interfaol yondashuvlarni joriy etish, o'quvchilarda qiziqish uyg'otuvchi didaktik vosi-talardan foydalanish, shuningdek, ota-ona, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida uzviy hamkorlikni ta'minlash zarur-ratga aylanmoqda.¹

¹ S.I.Kenjayevo O'quvchilarda matematik tafakkur qilish kompetensiyasini shakllantirish – ilmiy pedagogik muammo sifatida. Tafakkur ziyosi 4/2023 ilmiy uslubiy jurnal, 33-bet.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Neyrodinamik gimnastikalar – yangi yechim bo'lishi mumkin. Bugungi kunda aynan neyrodinamik gimnastikalar o'quvchilarda kuzatilayotgan qiyinchilik va muammolarning yechimi sifatida qaralmoqda. U – miya va harakat o'rtasidagi bog'liqlikka asoslangan maxsus mashqlar majmuasidir. Ular nafaqat tanani harakatga keltiradi, balki miyaning turli qismlari o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlaydi, neyron tarmoqlarini faollashtiradi va yangi neyron bog'lanishlarni shakllantirishga yordam beradi. Shu o'rinda neyrodinamik gimnastikalar an'anaviy yondashuvga qo'shimcha vosita bo'lib, o'quvchining matematik tafakkurini yanada samarali rivojlantirishga xizmat qiladi. Ular bolaning miya faoliyatini optimal darajaga olib chiqib, o'rganish jarayonini tezlashtiradi, diqqatni yaxshilaydi, xotirani mustahkamlaydi va eng muhimi, matematikaga bo'lgan qiziqishni oshiradi. Ushbu yondashuv o'quvchilarga matematikani quruq nazariya, zerikarli, qiyin misol va masalalar emas, balki qiziqarli va tushunarli fan sifatida qabul qilishga yordam beradi.

“Matematika ta'limi va fanlarini yanada rivojlantirishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining V.I. Romanovskiy nomidagi Matematika instituti faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-07-09 yildagi PQ-4387-son²li qarori o'qituvchilarga ushbu soha yuzasidan salmoqli vazifalarni yuklaydi. Ushbu maqolaning yaralishi ham aynan shu qarorlarning ijrosini ta'minlashga xizmat qiladi. Psixologiya va neyropsixologiyadan ma'lumki, tafakkur (fikrlash) eng yuqori aqliy funksiyalardan biridir. U motivatsiya, maqsad, harakatlar va operatsiyalar tizimi, natija va boshqaruvga ega bo'lgan faoliyat sifatida qaraladi.

P. Ivanovning fiziologiya bo'yicha asarlarida tafakkurga oid ko'plab qiziqarli ma'lumotlarga duch kelamiz. Masalan, “Miya va psixika” asarida u asosan tafakkurning fiziologik asoslari va asab sistemasining muhim roli ochib berilgan. Kognitiv psixologiya (lotincha: cognitio – “bilim”) tajriba va fikrlashni matematik modellashtirishga qaratilgan psixologiya bo'lib, xotira, e'tibor, his-tuyg'ular, ma'lumotni ifodalash, mantiqiy fikrlash, tasavvur, qaror qabul qilish kabi kognitiv jarayonlarni o'rganadigan psixologiya bo'limidir.³

Kognitiv psixologiyaning rivojlanishiga neyropsixologiya vakillari, jumladan, Aleksandr Luriya va boshqalar katta hissa qo'shgan. Bilish jarayonlari – bu sezgilar, idrok, xotira, diqqat, tafakkur, nutq kabi murakkab psixologik hodisalardir. Ushbu jarayonlar bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ularni alohida tasavvur qilish qiyin. Masalan, biror narsani idrok etayotganda uni fikrlamasdan mohiyatini tushunish mumkin emas. Diqqat bilan o'qilgan yoki ko'rilgan ma'lumot xotirada yaxshi saqlanib qoladi. Shuningdek, biror narsa haqida fikrlash uchun avvalgi idrok obrazlari, eslab qolish qobiliyati, ichki nutq, iroda va diqqat birgalikda zarur bo'ladi. Insonning sezgisi, idroki, xotirasi, tafakkuri, nutqi, xayoli, his-tuyg'ulari va irodasi umumiy ma'noda psixik jarayonlar deb ataladi. Psixik jarayonlar qanchalik murakkab ko'rinmasin, ularni miyamizdagi moddiy-fiziologik asoslardan ajratib o'rganib bo'lmaydi. Aks holda bu faqat idealizmga olib keladi. Shuning uchun ruhiy hodisalarni ilmiy asosda tushunish uchun bosh miya va uning ishlash mexanizmlari, ya'ni nerv-fiziologik jarayonlarni bilish shart.⁴

I.P. Pavlov o'zining buyuk asarlarida psixik hodisalarning moddiy asoslari qanday ishlashini va ayrim ruhiy jarayonlarning nerv-fiziologik mexanizmlarini mohirona ochib bergan. Nerv hujayrasi, uning o'simtalari va ularni qoplovchi pardalar birgalikda neyron deb ataladi. Nerv sistemasi milliardlab neyronlardan tuzilgan. Nerv tolalari miyadan tutam-tutam bo'lib chiqib, nerv stvolini yoki oddiy so'z bilan aytganda, nervni hosil qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

An'anaviy o'qitish usullari, asosan, nazariy bilimlarni berish va standart misollarni yechishga qaratilgan. Afsuski, bu usullar har doim ham har bir bolaning individual xususiyatlari va ularning miya rivojlanish darajasini inobatga olmaydi. Natijada, ba'zi o'quvchilar yangi materialni o'zlashtirishda qiynalishadi, ularning diqqatining tarqoqligi, xotiraning pastligi, konsentratsiyaning yetishmasligi va matematikaga bo'lgan qiziqishning so'nib borishi tez-tez kuzatiladi.

Bu esa o'z navbatida o'zlashtirishga salbiy ta'sir ko'rsatadi, shuningdek, motivatsiyaning pasayishiga va umumiy akademik o'zlashtirishga ham sezilarli darajada salbiy ta'sir qiladi. Ushbu qiyinchiliklar ko'pincha miyaning turli funksional tizimlari o'rtasidagi o'zaro aloqaning yetarli darajada rivojlanmaganligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin degan fikrga asoslanib, biz neyropsixologiya sohasi va uning tarkibiga kiruvchi barcha yo'nalishlarni o'rganib chiqishga qaror qildik.

2 <https://www.lex.uz/uz/docs/-4409503>

3 American Psychological Association (2013). Glossary of psychological terms. Apa.org. 27-yanvar 2019-yilda asl nusxadan arxivlangan

4 Ivanov, Platon Ivanovich. Umumiy psixologiya: Pedagogika va psixologiya bakalavriat ta'lim yo'nalishi talabalari uchun darslik. / P.I. Ivanov, M.E. Zufarova; Mas'ul muharrir D.M.Mirzajonova; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. –T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2008. 480 b.

TAHLIL VA NATIJALAR

Barcha a'zolar hujayralardan tashkil topgani kabi, nerv sistemasi ham hujayralardan iborat. Bosh miya katta yarimsharlari po'stlog'ida 14 milliard hujayra, ya'ni neyron bor. Neyronlar har xil tuzilishga ega. Neyron tanasi kulrang, undan chiquvchi tolalar esa oq rangda bo'ladi. Neyronning bitta uzun tolasiga akson deb aytiladi. Akson orqali neyron tanasidan impulslar boshqa neyronlarga va to'qimalarga uzatiladi. Yuqoridagi muammolarning barchasi umumlashib, taniqli rus psixolog olimi va nevropatolog shifokori A. Luriyaning 40 yildan ortiq izlanib, "Neyropsixologiya asoslari" nomli kitobining yaratilishiga sabab bo'ldi. Shu bilan birga, uni insonning murakkab ruhiy faoliyatining miya asoslari haqidagi zamonaviy g'oyalarni umumlashtirishga, idrok, harakat, nutq, tafakkur va maqsadga yo'naltirilgan ongli faoliyatni shakllantirishda miyaning qaysi tizimlari ishtirok etishini ochib berishga undadi.

"Neyropsixologiya asoslari" miya va ruhiy jarayonlar o'rtasidagi murakkab bog'liqliklarni ochib bergan bo'lsa, neyrodinamik gimnastika aynan shu bog'liqliklarni amaliyotda qo'llash imkonini beradi. Neyrodinamik gimnastika – bu miya yarimsharlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni kuchaytirishga qaratilgan kompleks harakat mashqlari tizimi bo'lib, u o'quvchilarda nafaqat umumiy kognitiv funksiyalarni, balki tafakkurni rivojlantirish uchun ham samarali vosita sifatida e'tirof etilmoqda. Gieddning fikriga ko'ra, matematik tafakkur inson miyasining murakkab kognitiv funksiyalaridan biri bo'lib, u bir nechta miya sohalarining sinxron va integratsiyalashgan faoliyatini talab qiladi. Bolalik va o'smirlik davri miyaning eng jadal rivojlanadigan bosqichlari bo'lib, bu davrda miyaning plastikligi (elastikligi, o'zgaruvchanligi) yuqori darajada bo'ladi (Giedd et al., 1999). Bu rivojlantiruvchi ta'sirlarga yuqori sezgirlikni anglatadi. Inson tafakkuri, ong va nutq funksiyalarining rivojlanishi nevrologiya, psixologiya va kognitiv fanlar chorrahasida joylashgan dolzarb ilmiy mavzulardan biridir.

Ayniqsa, miya yarimsharlarining ixtisoslashuvi va ularning o'zaro aloqasi haqida fikr yuritgan olimlar orasida T. Chernigovskaya alohida e'tiborga loyiq. Uning tadqiqotlari, asosan, kognitiv neyrofanlar, til va tafakkur hamda yarimsharlararo asimetriya muammolariga bag'ishlangan (Черниговская, 2018). Inson miyasi ikki asosiy chap va o'ng yarimshardan iborat ekanligi ma'lum. Har bir yarimshar o'ziga xos funksional ixtisoslashuvga ega bo'lsa-da, matematik tafakkur ularning o'zaro hamkorligini talab qiladi: chap yarimshar aniq hisob-kitoblar, mantiqiy ketma-ketlik, simvolik operatsiyalar, og'zaki va yozma nutq (matematik terminologiya) uchun javobgardir. Ko'pincha u "mantiqiy" yarimshar deb ataladi. O'ng yarimshar esa fazoviy tasavvur, geometrik figuralarni idrok etish, yirik sonlar bilan ishlash, intuitiv tushunchalar va muammoning umumiy tasvirini ko'rish uchun mas'uldir. U "obrazli" yarimshar sifatida tanilgan. Dehaene matematikaga oid vazifalarni bajarishda, masalan, geometrik masalani yechishda avval o'ng yarimshar fazoviy tasavvurni shakllantiradi, so'ngra chap yarimshar mantiqiy ketma-ketlikda yechim topish uchun harakatga o'tishini ta'kidlaydi (Dehaene, 1997). Agar bu ikki yarimshar o'rtasidagi aloqa sust bo'lsa, o'quvchilarda matematik tushunchalarni o'zlashtirishda, ayniqsa murakkab masalalarni hal qilishda qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin.

Gazzaniga ta'kidlashicha, miya yarimsharlari o'rtasidagi o'zaro bog'lanishlar asosan kallos tanasi (corpus callosum) orqali amalga oshiriladi (Gazzaniga, 2005). Kallos tanasi nerv tolalaridan iborat bo'lib, ikki yarimshar o'rtasida ma'lumot almashinuvini ta'minlaydi. Uning rivojlanishi bolalikdan o'smirlik davrigacha davom etadi. A.R. Luriya tomonidan ishlab chiqilgan oliy psixik funksiyalar dinamik tizimlari nazariyasi (Luriya, 2013) miyaning nafaqat alohida qismlarini, balki ularning o'zaro murakkab aloqalarining muhimligini ta'kidlaydi. Luriya miyani uchta funksional blokka bo'lgan: tonusni boshqaruvchi (energiya), ma'lumotni qabul qiluvchi, qayta ishlovchi va saqlovchi (analiz-sintez), harakatlarni dasturlashtiruvchi, tartibga soluvchi va nazorat qiluvchi (maqsadli harakatlar). Neyrodinamik gimnastika har bir blokning faoliyatini va ular o'rtasidagi o'zaro aloqani yaxshilaydi va bu murakkab matematik vazifalarni bajarishda zarur bo'lgan kognitiv resurslarni oshiradi. Neyrodinamik gimnastika – bolalar va o'quvchilar uchun maxsus ishlab chiqilgan kineziologik, manual va psixomotorik o'yinlar va mashqlar kompleksidir (Tryasorukova, n.d.).

U o'quvchining miyasini integratsiyalashgan ish rejimiga o'tkazishga yordam beradi, bu esa matematik tafakkurni rivojlantirish uchun muhimdir. Psixomotor blok (keng qamrovli harakatlar) – yarimsharlar o'rtasida murakkab psixik tuzilmaga ega bo'lgan o'zaro funksional bog'liqlikni mustahkamlashga qaratilgan bo'lib, unda bosh miya nervlarining yadrolari (ko'rish), retikulyar formatsiya (harakatlar), limbik tizim (xulq-atvor, hissiy tonus va boshqalar) ishtirok etadi. Ushbu blokning mashqlari sensorimotor va fazoviy koordinatsiyani yaxshilashga, ixtiyoriy diqqat, chidamlilik imkoniyatlarini oshirishga, ko'rish-motorika koordinatsiyasini rivojlantirishga, shuningdek, o'ng va chap yarimsharlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik va faoliyat balansini kengaytirishga xizmat qiladi (Ali et al., 2017). Psixomotorika – psixika va mayda motorika rivojlanishining o'zaro bog'liqligi. Bola harakatlar orqali o'zini va tashqi olamni o'rganadi. Psixomotorika qobiliyatlarining yaxshi rivojlanishi nutq, kognitiv jarayonlar va akademik ko'nikmalarning muvaffaqiyatli shakllanishi uchun asos bo'ladi.

Neyrodinamik gimnastika nafaqat yirik va mayda motorikani rivojlantiradi, balki bu harakatlar orqali miyaning kognitiv funksiyalarini ham rag'batlantiradi. Uning afzalliklari quyidagilar:

- sensorimotor va fazoviy koordinatsiyani yaxshilash;
- ixtiyoriy diqqat va chidamlilikni oshirish;
- ko'rish-motorika koordinatsiyasini rivojlantirish;
- o'ng va chap yarimsharlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik va faoliyat balansini kengaytirish.

Manual blok (qo'l harakatlari) – bu bola miyasining integratsiyalashgan ishlash qobiliyatini oshirishga qaratilgan maxsus o'yinlar va mashqlardan iborat. Bosh miya po'stlog'ining harakat proyeksiyasining uchdan bir qismi qo'l proyeksiyasini egallaydi. Bu shuni anglatadiki, qo'l va barmoqlarning harakatlari miya faoliyatiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Barmoq gimnastikasi, qo'l-kaftlar massaji, qiyin koordinatsion qo'l harakatlari kabi mashqlar bunga misol bo'la oladi (Tryasorukova, n.d.).

Manual blok quyidagi afzalliklarga ega:

- mayda motorikani rivojlantirish;
- nutq markazlarini faollashtirish;
- diqqatni jamlash va konsentratsiyani oshirish;
- yarimsharlararo bog'lanishlarni mustahkamlash.

Neyrodinamik gimnastika mashqlarini bajarish tartibi quyidagicha:

- muntazamlik – har kuni 10-20 daqiqa davomida, kunning birinchi yarmida mashq qilish;
- individual yondashuv – o'quvchining yoshi, sog'lig'i va rivojlanish ehtiyojlarini hisobga olish;
- diqqatni jamlash muhiti – chalg'ituvchi omillarni istisno qilish;
- ko'rsatma va namuna – harakatni tushuntirib va namoyish qilib bajarishni mustahkamlash;
- qulaylik – avval “qulay” qo'l bilan, keyin “noqulay” qo'l bilan mashq qilish;
- o'yin shakli – ayniqsa boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun o'qituvchi bilan birgalikda bajariladigan o'yin shaklidagi mashg'ulotlar samaradorlikni oshiradi.

XULOSA

Aqliy salohiyat bu tug'ma bo'lmaydi, u shakllanadigan va rivojlanadigan qobiliyatdir. Kim ko'p o'qisa, ko'p tinglasa, his qilsa, ishlasa va tahlil qila olsa – uning miyasi ham, tafakkuri yuksak, boy va mustahkam bo'ladi. T. Chernigovskaya bu fikrni ilmiy tajribalar bilan asoslaydi: har bir axborot aloqasi – bu neyrotarmoqdagi yangi yo'l, yangi yo'l esa yangi tafakkur imkonidir.

Shuningdek, uning ta'kidlashicha, miyaning bilmaydigan yagona qobiliyati – bu o'rganmaslikdir. Fikri-mizcha, miya – bu substrat, til – vosita, xotira – kontekst, ong esa – mazmunli harakat. Tafakkur esa bu barcha elementlarning o'zaro harakatdagi muvozanatidir. Shu sababli bolalarning miyasini o'z vaqtida to'g'ri yo'naltirish, o'rgatish va mashq qildirish uning tafakkuri, nutqi va tasavvurlarini rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Neyrodinamik gimnastika nafaqat ta'lim muassasalarida, balki uy sharoitida ham muntazam qo'llanilishi mumkin bo'lgan sodda, ammo kuchli vositadir. Mashg'ulotlarni muntazam ravishda, o'quvchining yoshi va qiziqishini hisobga olgan holda o'yin shaklida tashkil etish ularning motivatsiyasini oshiradi. Pedagoglar, psixologlar va ota-onalar ushbu metodikani o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish dasturlariga faol kiritishlari, ularning intellektual salohiyatini maksimal darajada ochishlariga yordam berishi mumkin.

Neyropsixologiya miyaning turli qismlari qanday ishlashini va ularning tafakkur, xotira, diqqat kabi funksiyalarga qanday ta'sir qilishini o'rgangan holda, neyrodinamik gimnastika bu bilimlardan foydalanib, miya faoliyatini ongli ravishda yaxshilashga qaratilgan amaliy mashqlarni taqdim etadi. Boshqacha qilib aytganda, neyropsixologiya bizga miyaning ichki tuzilishi va uning ishlash prinsiplari haqida chuqur tushuncha beradi. Bu tushunchalar, neyrodinamik gimnastika mashqlarini ishlab chiqishda asos bo'lib xizmat qiladi. Masalan, agar neyropsixologiya ma'lum bir miya sohasining matematik tafakkurga mas'ul ekanligini ko'rsatsa, neyrodinamik gimnastika aynan shu sohani faollashtirish va uning funksiyalarini mustahkamlash uchun mo'ljallangan mashqlar taklif qilinadi. Shunday qilib, biz endilikda shunchaki harakatlar to'plami haqida emas, balki neyropsixologik asoslarga ega, ilmiy jihatdan asoslangan yondashuv haqida fikr yuritimiz. Neyrodinamik gimnastika – bu miyaning plastikligidan (o'zgaruvchanlik qobiliyatidan) foydalanib, uning imkoniyatlarini maksimal dara-

jada oshirishga qaratilgan samarali vositadir. Bu, o‘z navbatida, o‘quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirishda yangi va yanada samarali yo‘llarni ochib beradi. O‘ylaymizki, o‘qituvchilar har bir darsida bunga ozgina vaqt sarflab, ko‘p natijalarga erishadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 8-maydagi “Matematika sohasidagi ta’lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risi”dagi PQ-4708-sonli qarori www.lex.uz/uz/docs/-4807552
2. Ali, A., Pigou, D., Clarke, L., & McLachlan, C. (2017). Literature review on motor skill and physical activity in preschool children in New Zealand. *Advances in Physical Education*, 7(1), 1–13.
3. American Psychological Association. (2013). *Glossary of psychological terms*. Apa.org. 2019-yil 27-yanvarda asl nusxadan arxivlangan.
4. Gazzaniga, M. S. (2005). *The Ethical Brain*. Dana Press.
5. Giedd, J. N., Blumenthal, J., Jeffries, N. O., Castellanos, F. X., Liu, H., Zijdenbos, A., ... & Rapoport, J. L. (1999). Brain development during childhood and adolescence: A longitudinal MRI study. *Nature Neuroscience*, 2(10), 861–863.
6. Dehaene, S. (1997). *The Number Sense: How the Mind Creates Mathematics*. Oxford University Press.
7. Dennison, P. E., & Dennison, G. E. (1989). *Brain Gym: Teacher’s Edition Revised*. Edu-Kinesthetics, Inc.
8. Ivanov, P. I., & Zufarova, M. E. (2008). *Umumiy psixologiya: Pedagogika va psixologiya bakalavriat ta’lim yo‘nalishi talabalari uchun darslik*. Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti.
9. Лурия, А. Р. (2013). *Основы нейропсихологии: учебное пособие для студентов учреждений высшего профессионального образования (8-е изд., стер.)*. Москва: Издательский центр “Академия”.
10. Kenjayeva, S. I. (2023). O‘quvchilarda matematik tafakkur qilish kompetensiyasini shakllantirish – ilmiy pedagogik muammo sifatida. *Tafakkur ziyosi*, 4, 33-bet.
11. Трясорукова, Т. П. (2023). Развитие межполушарного взаимодействия у детей: нейро-динамическая гимнастика (8-е изд.). Ростов н/Д: Феникс.
12. Черниговская, Т. В. (2018). *Человек как текст: Мозг, сознание, культура*. Москва: Эксмо.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.